

Aprimoramento da Camada Regulatório e Seus Efeitos na Variabilidade de Tarugos Desenfornados

Marcus Vinícius Silva Ferreira –

marcusviniciussilfer@hotmail.com

Resumo

A laminação a quente exige rigor na homogeneidade e temperatura dos tarugos para garantir qualidade e produtividade. Nesse contexto, os fornos de reaquecimento desempenham papel fundamental, sendo responsáveis por elevar e uniformizar a temperatura do material antes da conformação mecânica. Este trabalho apresenta um estudo de caso em uma planta siderúrgica brasileira, no qual melhorias no controle regulatório de um forno de reaquecimento do tipo empurrador resultaram em significativa redução da variabilidade do torque e da temperatura dos tarugos desenfundados. A metodologia incluiu a avaliação do desempenho das malhas, limpeza de válvulas, linearização de malhas de vazão criticamente não lineares e sintonia de controladores PID com base no método *Lambda Tuning*. Após as intervenções, observou-se redução de 18% no desvio padrão do torque e de 23% no desvio padrão da temperatura, com diminuição de ocorrências extremas. Os resultados evidenciam que ajustes na camada regulatória podem antecipar ganhos esperados do controle avançado, contribuindo para maior eficiência do processo, preservação de equipamentos e melhoria da qualidade do produto final.

Palavras-chave: Controle PID; Controle básico, Variabilidade de processo, Forno de reaquecimento; Laminação.

Enhancement of the Regulatory Layer and Its Effects on Billet Variability

Abstract

Hot rolling requires strict control of billet homogeneity and temperature to ensure quality and productivity. In this context, reheating furnaces play a fundamental role, being responsible for raising and equalizing the material's temperature before mechanical forming. This paper presents a case study conducted in a steel plant in Brazil, in which improvements in the regulatory control layer of a pusher-type reheating furnace resulted in a significant reduction in the variability of billet torque and discharge temperature. The methodology included evaluating control loop performance, cleaning valves, linearizing critically nonlinear flow loops, and tuning PID controllers using the Lambda Tuning method. After the interventions, a reduction of 18% in torque standard deviation and 23% in temperature standard deviation was observed, along with the elimination of extreme occurrences. The results show that regulatory layer adjustments can anticipate some of the performance gains expected from advanced control strategies, contributing to greater process efficiency, equipment preservation, and improved product quality.

Keywords: PID control; Basic control; Process variability; Reheating furnace; Hot rolling.

1. INTRODUÇÃO

A laminação representa a etapa final e estratégica nas indústrias siderúrgicas, na qual tarugos de aço são conformados mecanicamente para originar perfis, vergalhões e outros produtos destinados a diversos segmentos industriais e de construção. Para que esse processo ocorra de forma eficiente e atenda aos requisitos metalúrgicos, é fundamental que os tarugos alcancem temperaturas elevadas, uniformes e controladas com precisão. Nesse cenário, os fornos de reaquecimento desempenham papel central, garantindo que as peças atinjam a temperatura ótima e apresentem homogeneidade térmica em toda a sua extensão [1].

O controle de processos é essencial para assegurar esse desempenho, sendo o algoritmo PID amplamente utilizado para manter as vazões de combustível nos níveis necessários ao desenformamento preciso. Essa função pode ser segmentada em duas camadas: controle regulatório e controle avançado. O controle avançado fornece ao sistema regulatório *setpoints* de temperatura ideais para atingir as metas do processo e atender às restrições operacionais. Já o controle regulatório, foco deste estudo, é responsável por garantir que essas metas sejam cumpridas com estabilidade e precisão.

É amplamente reconhecido que um controle regulatório bem ajustado constitui pré-requisito para o sucesso de estratégias de controle avançado. Contudo, parte da redução de variabilidade normalmente atribuída a camadas superiores da pirâmide de automação pode ser alcançada diretamente por meio de um rigoroso ajuste das malhas PID.

O forno em estudo é do tipo empurrador com capacidade de 80 t/h de produção. Na Figura 1, pode-se observar o esquemático de toda a laminação.

Figura 1. Exemplificação do Forno de reaquecimento

Após a entrada no forno, os tarugos são gradualmente deslocados até a região de desenformamento, com tempo de residência médio de aproximadamente três horas. Antes de seguirem para a laminação, sua temperatura é medida por um pirômetro industrial. Somente aqueles que atendem aos requisitos metalúrgicos prosseguem para a etapa de conformação mecânica.

Na primeira gaiola de desbaste, monitora-se indiretamente o torque por meio da medição da corrente elétrica do motor de acionamento. Esse parâmetro é um indicador crítico da homogeneidade térmica e estrutural do tarugo: quanto menor a variabilidade do torque, maior a uniformidade do material e mais estável é o processo

de laminação. Tal condição resulta em maior eficiência operacional, redução do desgaste dos equipamentos — cujo custo de reposição é elevado — e maior qualidade do produto final.

Dessa forma, a redução da variabilidade tanto da temperatura de desenformamento quanto do torque se apresenta como um objetivo estratégico para o processo, e pode ser significativamente influenciada pela performance da camada regulatória de controle.

2. METODOLOGIA

2.1. Avaliação do desempenho das malhas de controle

A literatura técnica apresenta diversos métodos consolidados para avaliação do desempenho de malhas de controle, incluindo algoritmos de alta complexidade e elevado custo computacional. No entanto, neste estudo optou-se por uma abordagem prática e de menor complexidade, fundamentada em técnicas estatísticas simples — aplicadas em janelas de medição — e em análises estocásticas baseadas na resposta da variável de processo (PV) a excitações do tipo degrau com a malha em modo automático [2].

A análise dos indicadores obtidos evidenciou a necessidade de sintonia em todas as malhas do forno, uma vez que os ganhos anteriormente configurados eram genéricos e haviam sido ajustados de forma empírica.

A Figura 2 ilustra o comportamento da variável de processo de uma malha de vazão de óleo combustível quando submetida a variações em degrau diretamente no setpoint (SP), evidenciando a dinâmica atual e a margem de melhoria no controle.

Figura 2. Comportamento da malha de vazão de óleo retroalimentada

2.2. Controle de pressão do gás combustível

O controle de pressão em fornos de reaquecimento tem como objetivo manter o equilíbrio entre a vazão de entrada de gás no sistema e a vazão de saída destinada aos queimadores. Esse balanceamento garante que a pressão interna permaneça dentro dos limites estabelecidos pelos requisitos de engenharia, proporcionando estabilidade ao controle de vazão dos consumidores e assegurando a eficiência da combustão.

No caso em estudo, o gás combustível apresenta elevado teor de partículas sólidas e impurezas, o que contribui para o desgaste e o acúmulo de resíduos no corpo das válvulas de controle. Com o tempo, esses depósitos intensificam não linearidades no comportamento das válvulas — como zonas mortas, histerese e variações no ganho — prejudicando a resposta dinâmica e a precisão do controle.

Para mitigar esses efeitos, foi adotada a prática de limpeza periódica das válvulas, removendo incrustações e garantindo melhor aderência entre o sinal de controle e a resposta da planta. Essa intervenção contribui diretamente para a redução do erro de regime, melhora a estabilidade das malhas e cria condições mais favoráveis para a aplicação de técnicas complementares, como a linearização de válvulas e a sintonia fina dos controladores PID.

2.3. Linearização das válvulas de controle

A linearização de malhas de vazão com comportamento criticamente não linear consiste na inserção de um bloco linearizador na lógica do PLC, de forma a garantir ganho unitário em toda a faixa de atuação da válvula de controle. A aplicação dessa técnica proporciona maior previsibilidade da resposta do processo, melhora o desempenho do controle e, em muitos casos, reduz o consumo de gás combustível, além de permitir operação estável mesmo em condições de baixas vazões [3].

O bloco linearizador é implementado como uma função matemática que ajusta o sinal de saída do controlador (CO) antes de enviá-lo ao elemento final de controle, conforme representado na Figura 3. A estratégia baseia-se na compensação do comportamento estático da válvula: ao combinar a curva de ganho não linear do processo com a função inversa aplicada pelo bloco linearizador, obtém-se um conjunto equivalente linear, com inclinação unitária na relação entre a variável de controle (CO) e a variável de processo (PV) [3].

Para alcançar esse efeito, a função de linearização é determinada a partir da curva característica real da válvula, obtida por meio de testes ou dados históricos, e implementada no PLC por meio de tabelas de interpolação ou funções analíticas.

Figura 3. Diagrama de blocos de um controle com linearização

Todas as malhas de vazão do forno de reaquecimento em estudo foram linearizadas e as curvas estáticas inseridas em um bloco de interpolação no controlador da planta.

2.4. Sintonia dos controladores PID

Nesta etapa, foram obtidos modelos simplificados das malhas de controle do forno de reaquecimento, representados por funções de transferência de primeira ordem com tempo morto. A identificação dos sistemas foi realizada em modo manual, aplicando variações em degrau positivas e negativas na saída de controle (CO) e monitorando a resposta dinâmica da variável de processo (PV) de cada malha individualmente.

Para apoiar a análise e a sintonia, utilizou-se a ferramenta online gratuita **Pid Tuner** [4], que facilita a estimação dos parâmetros do modelo e a configuração inicial dos controladores. Com os parâmetros obtidos — ganho estático (K), constante de tempo (Tau) e tempo morto (Theta) — foram aplicados os ajustes segundo o método de Lambda Tuning (IMC).

Em alguns casos, pequenos refinamentos empíricos foram necessários para alcançar a sintonia ótima, garantindo a melhor performance possível para cada malha. A Figura 4 apresenta a simulação da resposta ao degrau com os novos parâmetros em comparação à configuração anterior, evidenciando a melhoria na dinâmica do controle.

Figura 4. Simulação resposta ao degrau de malha de vazão

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Métricas de desempenho

Foi coletada a série temporal dos dados de torque para dois períodos distintos: de 01/08/2022 a 31/08/2022, anterior à Sprint de melhorias, e de 11/11/2022 a 11/12/2022, posterior à implementação das intervenções. Registros com torque inferior a 0,7 kN/m foram excluídos para garantir a qualidade da análise. A comparação dos dados evidenciou, conforme ilustrado na Figura 5, uma significativa redução na

variabilidade e no torque médio das peças laminadas após as melhorias no controle regulatório.

Figura 5. Simulação resposta ao degrau de malha de vazão

Observa-se um afunilamento da distribuição no período pós-intervenção, associado à redução da variabilidade do torque, além de um deslocamento à esquerda, decorrente do menor torque médio necessário para conformar o material. Essa maior uniformidade confere ao aço melhor adequação ao processo de laminação, reduzindo o esforço aplicado na gaiola. Destaca-se ainda que, após a implementação do projeto, não foram registrados valores de torque superiores a 1,65 kN/m. No total, verificou-se uma redução de 18% no desvio padrão do torque. A Tabela 01 apresenta as métricas utilizadas nesta análise.

Métrica	Antes da atuação	Após a atuação
Média do Torque	1,23	0,958
Desvio Padrão do Torque	1,14	0,779

Tabela 1. Métricas estatísticas de análise do torque

Outro fator relevante é a temperatura da peça desenformada. Embora haja algumas incertezas na medição, como a influência da presença de carepa, essa variável também é indicativa do desempenho do controle regulatório. Foram analisadas séries temporais de temperatura no período de 01/08/22 a 31/08/22 (pré-intervenção) e de 11/11/22 a 11/12/22 (pós-intervenção). Para a análise comparativa, consideraram-se apenas registros entre 950 °C e 1120 °C. As Figuras 6 e 7 apresentam os resultados obtidos.

Figura 6. Distribuição da temperatura do tarugo antes

Figura 7. Distribuição da temperatura do tarugo depois

Observa-se uma distribuição mais uniforme e concentrada, com redução de 41% na variância e de 23% no desvio padrão. A Tabela 02 apresenta as métricas utilizadas nessa análise.

Métrica	Antes da atuação	Após a atuação
Variância da Temperatura	1944,97	1128,12
Desvio Padrão da Temperatura	44,10	33,58

Tabela 1. Métricas estatísticas de análise do torque

3.2. Discussão complementar

A redução observada na variabilidade do torque e da temperatura dos tarugos desenformados evidencia a efetividade das intervenções realizadas na camada regulatória. A diminuição de 18% no desvio padrão do torque e de 23% no desvio padrão da temperatura, acompanhada pela eliminação de ocorrências extremas, aponta para ganhos significativos de estabilidade operacional.

Do ponto de vista estatístico, a redução de 41% na variância da temperatura representa uma diminuição expressiva na dispersão dos dados, reforçando a hipótese de que as ações de limpeza, linearização e sintonia de malhas proporcionaram uma resposta mais previsível e consistente do processo. Uma avaliação mais aprofundada, incluindo testes de significância (por exemplo, *t-test* ou *Mann-Whitney*), poderia confirmar se essas diferenças são estatisticamente robustas, fortalecendo a validade dos resultados apresentados.

Sob o aspecto metalúrgico e mecânico, a maior uniformidade térmica dos tarugos reduz gradientes internos de temperatura, o que contribui para uma deformação mais homogênea na laminação. Conseqüentemente, há menor sobrecarga nos motores de acionamento e menor solicitação mecânica sobre a gaiola, o que pode se traduzir em menor desgaste, aumento da vida útil dos componentes e redução dos custos de manutenção.

Do ponto de vista energético, um controle regulatório mais preciso tende a minimizar oscilações de vazão e pressão de combustível, reduzindo períodos de sobreaquecimento e evitando consumo excessivo. Embora este trabalho não tenha quantificado diretamente o impacto energético, a literatura técnica indica que a estabilização de variáveis-chave como temperatura e torque está correlacionada à maior eficiência no uso de energia em fornos de reaquecimento.

É importante ressaltar que, apesar dos resultados positivos, fatores externos ao controle regulatório — como variações na composição química do aço, presença de carepa ou calibração dos instrumentos — podem introduzir ruído nas medições e afetar, ainda que de forma secundária, a variabilidade do processo. Assim, o monitoramento contínuo e a manutenção preventiva das condições de operação permanecem essenciais para a sustentação dos ganhos obtidos.

Por fim, os resultados deste estudo indicam que aperfeiçoamentos na camada regulatória podem antecipar parte dos benefícios normalmente atribuídos ao controle avançado, reforçando a importância de uma base regulatória robusta como pré-requisito para camadas superiores de automação. A replicação dessa abordagem em outros fornos de reaquecimento ou linhas de laminação semelhantes apresenta potencial para ganhos comparáveis, especialmente em plantas com histórico de sintonia empírica e não sistemática das malhas de controle.

4. CONCLUSÃO

As intervenções realizadas na camada regulatória do forno de reaquecimento resultaram em ganhos significativos na estabilidade e previsibilidade do processo de laminação. A redução de 18% no desvio padrão do torque e de 23% no desvio padrão da temperatura de desenformamento, aliada à eliminação de ocorrências extremas, demonstra que ajustes criteriosos em malhas PID, associados à limpeza e linearização de válvulas, podem gerar benefícios imediatos e são pré-requisitos antes de investimentos em sistemas de controle avançado.

Os resultados reforçam que um controle regulatório bem projetado e mantido é capaz de antecipar parte dos ganhos normalmente atribuídos a camadas superiores da pirâmide de automação, contribuindo para:

- Melhor qualidade e uniformidade do produto;
- Redução do esforço mecânico e do desgaste dos equipamentos;
- Potencial aumento de eficiência energética;
- Maior previsibilidade operacional e facilidade na integração com estratégias de controle avançado.

Apesar dos avanços obtidos, recomenda-se a continuidade do monitoramento e da manutenção preventiva, bem como a realização de estudos adicionais para quantificar o impacto energético e validar estatisticamente as melhorias observadas. Além disso, a replicação dessa metodologia em outros fornos ou linhas de produção

similares pode ampliar os benefícios, consolidando o papel estratégico da camada regulatória no desempenho global do processo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. C. da Silva, *Otimização energética no reaquecimento de tarugos na laminação de fio-máquina*, M.Sc. Professional thesis, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil, 2012. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10183/61000>

[2] A. de O. Kempf, *Avaliação de desempenho de malhas de controle*, Dissertação (M.Sc.), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2003. [Online]. Disponível: <http://hdl.handle.net/10183/4099>

[3] TDPS – Estratégias de controle para processos industriais, “**Caso 3: Variação no ganho estático**”, APCmode. [Online]. Disponível: https://apcmode.com/?page_id=374#caso3. Acesso em: 10 ago. 2025.

[4] PIDTuner. “PID Tuner Controller | FREE Software.” Disponível em: <https://pidtuner.github.io/>. Acesso em: 10 ago. 2025.